

РОЛЬ СИМВОЛОВ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЗБЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ)

Аскарлов М.М.

т.ф.ф.д (PhD), доцент.

Тошкент давлат шарқишунослик университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126511>

Национальные символы, изображения и ритуалы используются для передачи информации об истории родины и культуре людей, представляющих нацию. Эти инструменты построения нации в основном имеют идеологическое измерение и используются для укрепления и консолидации коллективного сознания, принадлежности к определенной нации. По мнению Б. Андерсона, хорошим примером этого являются могилы Неизвестных солдат, которые намеренно «пропитаны призрачным национальным воображением» [2, В. 8-9].

Важные национальные символы, такие как флаги, герб и валюта, могут изображать, например, ландшафт страны или почетных национальных деятелей, которые имеют общенациональную привлекательность. Таким образом, по словам Фокса и Миллера-Идрисса [4, В. 545], национальные символы «являются аккуратно упакованными дистиллятами нации: они являются стержнями, связывающими людей с нацией» [5, В. 18].

Аналогичную концепцию выдвинул Р. Брубейкер, согласно взглядам которого постсоветское национальное строительство стало ассоциироваться с механизмом национализирующего государства, который вызывает ощущение «незавершенного и непрерывного характера националистических проектов и процессов национализации», когда правящие элиты вкладываются в продвижение титульного национального большинства с помощью языковой политики, символов и культурного воспроизводства за счет этнических меньшинств [3, В. 1786].

После обретения независимости Узбекистаном произошло много изменений, которые означали не только смену власти, но и смену идеологии. Это также коснулось национальных символов, которые были трансформированы в «новый», государственный (местами этнический) облик. Традиционный для СССР символ «серпа и молота» был полностью изъят из всех печатных изданий. Его место ожидаемо занял национальный флаг Узбекистана с 18 ноября 1991 года, и герб со 2 июля 1992 года.

Денежные знаки также были национализированы, введены в оборот новые – суммы. В купюрах 1992 года можно увидеть национальный символ – герб на лицевой стороне (аверсе), и медресе Улугбека – на оборотной стороне

(реверсе). С годами на банкнотах начинают появляться другие национальные символы. На лицевой стороне банкнот расположен номинал в орнаментальном обрамлении. На обороте изображены памятники архитектуры республики:

1. на банкноте номиналом 1 сум – Большой академический театр им. А. Навои в Ташкенте (хотя здание было построено в советское время, но название являлось именем национального поэта и писателя);

2. 3 сума – памятник архитектуры XIV века Чашма-Аюб (источник воды в одном из старейших городов Средней Азии, Бухаре);

3. 5 сумов – монумент в память об А. Навои, среднеазиатском, тюркском, «узбекском» поэте и философе XV века, установленный в Национальном парке Ташкента;

4. 10 сумов – мавзолей правителя, полководца, завоевателя А. Тимура Гури Эмир, более известного на западе как Тамерлан, памятник архитектуры XV века;

5. 25 сумов – вид на комплекс мавзолеев Шахи Зинда в Самарканде;

6. 50 сумов – ансамбль Регистан в Самарканде, куда входят несколько медресе XV-XVII вв.;

7. 100 сумов – Дворец дружбы народов в Ташкенте (построен в 1980 году и открыт в 1981 году);

8. 200 сумов – фрагмент фасада медресе Шердор в Самарканде (изображение исторического герба Ирана – тигра, несущего на себе солнце);

9. 500 сумов – памятник Амиру Тимуру (Тамерлану) в Ташкенте;

10. 1 000 сумов – здание Национального музея истории Тимуридов в Ташкенте (был построен и открыт в 1996 году к юбилею А.Тимура);

11. 5000 сумов – здание Олий Межлиса (высший законодательный и исполнительный орган Узбекистана);

12. 10000 сумов – здание Сената (здание заседаний Верхней палаты Олий Межлиса);

13. 50000 сумов – здание дворца Форумов (один из главных зданий по проведению совместных заседаний парламента и других приоритетных мероприятий);

14. 100000 сумов – обсерватория Мирзо Улугбека (правителя, ученого, внука А.Тимура) [9].

Если внимательно изучить символы в купюрах Узбекистана (См.: График №1), то можно выяснить, что основным национальным символом Узбекистана

в годы независимости стал А. Тимур и наследие Тимуридов (5 купюр), после него расположились архитектурные здания современности (4 купюр), после культурные памятники древности (3 купюры), а также имя А. Навои (2 купюры). Если анализировать символы в купюрах по месту их расположения (См.: График №.2), то получается, что 8 из 14 символов находятся в Ташкенте, 5 из 14 находятся в Самарканде и 1 символ находится в городе Бухара.

Отсюда следует вывод, что основными политическими, экономическими, культурными, символическими, брендовыми, историческими центрами

современного Узбекистана являются Ташкент (как нынешняя столица государства), Самарканд (как центр культуры и бывшая столица Амира Тимура и Тимуридов), Бухара (как центр культуры и столицы Бухарского эмирата). Именно эти города стали основными символами, маркерами и предметом для легитимации притязаний на государственность. В последующие годы в число исторических и символических городов Узбекистана были включены Хива, Шахрисабз, Маргилан и т.д.

О национальной символизации писал Б. Андерсон, называющий этот процесс логотипизацией и воспроизводимостью (посредством печатного капитализма) культурных памятников как части натурализации власти национального государства [2, В. 181-184].

По мнению Л. Адамс «власть государства иллюстрируется присвоением визуальных изображений памятников как символов национальной идентичности, которые затем воспроизводятся на открытках и в учебниках, закрепляя идею нации конкретным символом, наделенным смыслом, определяемым государством» [1, В. 24]. Она оценивает данное явление в контексте фольклорных представлений и спектаклей, посвященных национальным праздникам. При этом предпочитает использовать термин Р. Хэндлера «объективация культуры» [6], а не «логотипизация» Б. Андерсона [1, В. 24].

О важности национальных символов, их значении в процессе развития национальных идей в свое время высказывались известные философы, социологи, антропологи и политики. Например, Э. Смит считает, что в либеральных и демократических государствах целью национальной системы массового образования было не столько гомогенизировать население, сколько объединить его вокруг определенных общих ценностей, символов, мифов и воспоминаний [7, В. 40-41]. Автор подчеркивает важность этих символов в процессе становления национализма и пишет, что повторное открытие этнического прошлого дает жизненные воспоминания, ценности, символы и мифы, без которых национализм был бы бессилён. Но эти мифы, символы, ценности и воспоминания имеют популярный резонанс, потому что они основаны на живых традициях (или их сегментах), которые служат как для объединения, так и для отличия их от соседей [7, В. 45-46].

В заключение анализа важности символики, стоит подчеркнуть, что национальные символы, историческое наследие, корифеи науки и галерея национальных героев вышли на первый план после приобретения суверенности республиками Центральной Азии, они выступают как основа национальной идентификации и легитимации республик. После того, как этот

относительно хрупкий период прошел, политическая элита в этих странах смогла реорганизовать и реинституционализировать свою политику национализации [8, В. 170].

Изучение наследия Темура и Темуридов имеет огромное значение для Узбекистана, не только в контексте истории, но и культурного и национального самосознания. Амплитуда вклада, который Темура и его потомки внесли в формирование региона, невозможно переоценить.

Во-первых, изучение этого периода позволяет понять важность Узбекистана в мировой истории. Тимур не только создал огромную империю, охватывавшую большую часть Центральной Азии и значительные территории Западной и Южной Азии, но и стал важным игроком в геополитических событиях своего времени. Его военные кампании оказали значительное влияние на ход истории и формирование государств в регионе.

Во-вторых, изучение наследия Темура и Темуридов помогает понять формирование культурного и культурно-исторического наследия Узбекистана. Под его правлением центры искусства, науки и культуры, такие как Самарканд, Бухара и Хива, процветали, становясь центрами интеллектуальной и художественной жизни. Архитектурные шедевры, такие как Гур-Эмир (мавзолей Тимура), Регистан и Шахи-Зинда, являются яркими примерами культурного наследия этой эпохи.

Наконец, изучение наследия Темура и Темуридов способствует формированию национальной идентичности узбекского народа. Гордость за своих великих предков и осознание их влияния на формирование современного Узбекистана способствует укреплению патриотических чувств и самосознания. Таким образом, изучение наследия Темура и Темуридов не только помогает понять историю и культуру Узбекистана, но и способствует формированию национального самосознания и гордости за свои корни.

Литература:

1. Adams L. Celebrating independence: arts, institutions, and identity in Uzbekistan. Ph.D. dissertation, Sociology. – University of California, Berkeley, 1999. – P. 24.

2. Anderson B. Imagined Communities: Recollections on the Origin and Spread of Nationalism, rev. ed. – London: Verso, 2006. – Pp. 8-9., 181-184.

3. Brubaker R. Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet States // Ethnic and Racial Studies, 2011. – Vol. 34(11). – P. 1786.

4. Fox J. and Miller- Idriss C. Everyday nationhood // Ethnicities, 2008. – Vol. 8. – № 4. – Pp. 545.

5. Grigol U. Soviet nation-building in Central Asia: the making of the Kazakh and Uzbek nations. – London and New York: Routledge, 2016. – P. 18.

6. Handler R. Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. – Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1988.

7. Smith A. Nationalism and Modernism. – London and New York: Routledge, 1998. – Pp. 40-41., 45-46.

8. Social and cultural change in Central Asia: the Soviet legacy / edited by S. Akyildiz and R. Carlson. – NY: Routledge, 2014. – P. 170.

9. Источник: <http://economics.niv.ru/doc/encyclopedia/bank/articles/489/uzbekskij-sum.htm> Дата использования: 14.03.2024